

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL ADAPTATION OF FIRST GRADERS TO SCHOOL

КАРЦЕВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ,
Кубанский государственный университет.

KARTSYEV DENIS YEVGENYEVICH,
Kuban State University.

В данной работе рассматривается проблема психолого-педагогической адаптации первоклассников к школе. Анализируются теоретические аспекты привыкания, факторы, влияющие на успешный первый школьный опыт, а также проблемы, с которыми сталкиваются дети в этот период. Обсуждаются методы и стратегии психолого-педагогической поддержки, направленные на облегчение процесса адаптации и смягчение возникающих проблем. В результате проведенного анализа обращено внимание на эффективность применяемых мер и определены перспективы дальнейших исследований в данной области.

In this paper, the problem of psychological and pedagogical adaptation of first-graders to school is considered. The theoretical aspects of addiction, the factors influencing the successful first school experience, as well as the problems faced by children during this period are analyzed. Methods and strategies of psychological and pedagogical support aimed at facilitating the adaptation process and mitigating emerging problems are discussed. As a result of the analysis, attention is drawn to the effectiveness of the measures applied and prospects for further research in this area are identified.

Ключевые слова: психолого-педагогическая адаптация, первоклассники, школьный опыт, методы поддержки, эффективность.

Key words: psychological-pedagogical adaptation, first graders, school experience, support methods, effectiveness.

С помощью адаптации можно обеспечить возможность удовлетворения личностных потребностей и достижения связанных с ними целей. В. Березин выделяет два уровня психической адаптации, а именно: индивидуально-психологический и социально-психологический.

На индивидуально-психологическом уровне соблюден баланс между поддержкой и сохранением психического равновесия и здоровья. Этот уровень включает в себя личностные особенности индивида, такие как темперамент, мотивация, способности, особенности эмоциональной и интеллектуальной сфер, а также самоконтроль, самооценка, а также саморегуляция.

Социально-психологический уровень имеет тесную связь со становлением адекватного межличностного взаимодействия и достижением социально-значимых целей. На этом уровне происходит активное воздействие на социальную среду или же социализация, а также принятие целей и задач группы. Формы адаптационного взаимодействия на этом уровне опреде-

ляются структурой потребностей и мотивов личности и формируются в процессе общих и межличностных взаимодействий [1].

В контексте данной научной работы рассмотрим факторы, влияющие на адаптацию первоклассников: социальные, психологические, а также педагогические.

Социальные факторы влияют на поведение детей, ценности, убеждения и взаимодействие с окружающим миром. Они формируются в рамках определенной социальной и культурной среды, где живут первоклассники. Социальные нормы представляют собой правила и ожидания, определяющие наше поведение в обществе, такие как вежливость, этика и мораль. Они различаются в разных культурах и обществах, и их соблюдение помогает поддерживать гармоничные отношения в семье.

Ценности – это убеждения и идеалы, которые считаются важными в обществе, например, свобода и справедливость. Они формируются в процессе социализации и влияют на поведение и решения будущих первоклассников.

Социальные институты устанавливают нормы и правила для различных сфер жизни, таких как семья, образование, религия. Они определяют роли и обязанности для детей [1, с. 46].

Культурные различия предполагают отличия в ценностях, верованиях и традициях между культурами. Они влияют на восприятие мира человеком и общение с другими людьми. Социальные группы объединены общими интересами, целями или характеристиками, такими как возраст или хобби. Они оказывают влияние на идентичность и самооценку первоклассников.

Психологические факторы оказывают сильное воздействие на процесс адаптации, так как эмоциональное состояние ребенка, а также его мышление и поведение определяют восприятие и реакцию на новую среду.

Положительная мотивация играет ключевую роль в процессе адаптации. Заинтересованность и внутренний интерес к новым возможностям способствуют активному поиску путей взаимосвязи с обществом. С помощью гибкости и терпимости к неопределенности также улучшается адаптация к новым условиям. Это помогает приспосабливаться к неизвестности и изменениям, а также принимать новые нормы и ценности.

Отметим важный фактор, такой как социальная поддержка, которая играет ключевую роль в успешной адаптации. Поддержка со стороны семьи, друзей и одноклассников может обеспечить эмоциональную, информационную и практическую помощь.

Позитивное мышление имеет большое значение при адаптации первоклассника. Умение видеть позитивные мысли и возможности в новых ситуациях помогает преодолевать трудности и поддерживать оптимистичный настрой.

Стрессоустойчивость помогает справляться с эмоциональным напряжением у ребенка, вызванным адаптацией к новой среде. Умение эффективно управлять стрессом, включая практику релаксации и поддержание здорового образа жизни, в виде занятий физической культуры, может помочь сохранить устойчивость психики у детей и поддерживать ее на протяжении долгого времени [2, с. 36-46].

Обратим внимание также на педагогические факторы адаптации. Из преподавательского опыта каждому учителю известно, что такие важные части образовательной деятельности, как уровень активности, степень эмоциональной открытости, способность к преодолению различных видов нагрузок, непосредственно влияют на успеваемость детей, усвоение нового материала, а также способность его применения в различных ситуациях. Важным является умение оценить свои возможности и использовать подходящие методы для их улучшения. Для этого могут быть использованы такие навыки как эффективная организация и планирование учебных задач, разумное использование времени, заблаговременная подготовка учителя к урокам, а также применение специальных методов осознания своих действий. Это не

только способствует более эффективному процессу обучения, но также облегчает процесс адаптации детей к первому «школьному опыту», помогает ученикам лучше вовлечься в процесс и формирует позитивное отношение к учебному заведению.

Для более глубокого изучения проблемы учитывается функциональное состояние учащихся, которым является комплекс тех характеристик учеников, которые определяют их способность к эффективной учебной деятельности и их отношение к обучению. Оно зависит от множества факторов, включая направление учебной деятельности, условия обучения, социальное значение образования, а также личная ответственность ученика за свои результаты [3, с. 183].

Рассмотрев факторы, влияющие на адаптацию первоклассников, важно изучить распространенные проблемы каждого вышеперечисленного аспекта. Основными причинами затруднений в социальной адаптации школьников являются следующие факторы.

Индивидуальные особенности: школьники с разными характерами и темпераментами могут по-разному реагировать на новые условия и требования. Например, ребята, которые являются интровертами могут испытывать трудности знакомстве и взаимодействии с другими ребятами, в то время как экстравертные ученики, наоборот, могут быстро адаптироваться к условиям учебной деятельности.

Сходства характеров: для успешного внедрения в коллектив важно, чтобы характер ученика соответствовал характеру и темпераменту его нового класса или группы, иначе школьника может оттолкнуть обстановка или же он столкнется с «отшельничеством».

Социальный статус: школьники из разных социальных групп или же семей могут иметь разные нормы и ценности, что может привести к конфликтам в классе или непониманию ребятами друг друга в тех или иных ситуациях.

Опыт предыдущих взаимодействий: негативный опыт в прошлом, например, в детском саду, может повлиять на отношение школьника к новым людям. Так, если у ученика были негативные взаимоотношения или конфликты, то он может испытывать опасения и неуверенность в коллективе учебного учреждения.

Трудности в обучении: ученики, которые испытывают трудности в учебе и освоении новых знаний, также могут столкнуться с тем, что они «отстают» от остальных. Это может быть связано с тем, что они не нашли себе друзей с первых дней и не могут найти общий язык с другими школьниками, поддерживать свой стимул учиться [4, С. 376].

Важно также обратить внимание на психологические факторы. Этот процесс сопровождается изменениями в функциональном состоянии и значительно влияет на эмоциональную и психическую составляющую. Преподаватели выделяют основные проблемы, с которыми сталкиваются первоклассники [5, с. 112].

Одна из главных сложностей, с которой дети сталкиваются в школе, – это требования к дисциплине. Для школьников это новый опыт: они ограничены в своих действиях и должны соблюдать определенные правила. Для многих ребят уроки кажутся слишком долгими и скучными, а ограничения, налагаемые общее поведение, могут показаться неудобными или раздражать. Для улучшения ситуации важно внедрять учебные занятия, которые сочетают игровой и учебный процессы. Такие занятия могут помочь детям научиться сосредотачиваться, соблюдать дисциплину и уметь спокойно сидеть на месте, а главное, вызывают интерес к дальнейшему обучению.

Важно обратить внимание на формирование ответственности. Этот аспект играет ключевую роль в процессе привыкания ученика к обстановке. Ответственность не только помогает школьнику успешно адаптироваться к новым условиям в первом классе, но и формирует основу для его будущей жизни. Начиная с детства, когда у ребенка формируется личная ответственность, создается база для развития личности в более старшем возрасте. Существуют такие типы ответственности как принятие вины за свои проступки и перенесение плохих

действий на других или на внешние обстоятельства либо же использование отговорок. Первый тип характеризует человека, который осознает, что его успехи и неудачи зависят от его собственных действий и решений, а второй тип описывает тех, кто склонен скидывать свои отрицательные действия на других или приводить обстоятельства в своих проблемах [6, с. 192].

В школе важно не только поддерживать ребенка эмоционально, но и развивать навыки его общения с другими. Родители играют здесь ключевую роль, напоминая детям о правилах вежливости и помогая им организовать свою речь. В различных ситуациях родители должны учить ребенка брать на себя ответственность за свои слова и уметь взаимодействовать с учителями и сверстниками. Дети постепенно осваивают различные стили общения, их выбор зависит от их собственной воли и уровня уверенности.

Процесс формирования кадров в школе включает привлечение выпускников педагогических учебных заведений. Некоторые из них, вдохновленные примером своих любимых учителей и атмосферой в школе, возвращаются туда работать. Они являются мотивированными специалистами, сформировавшими интерес к профессии еще на этапе обучения. Имея знания о традициях и коллективе школы, они получают опыт и овладевают методическими приемами еще на студенческой ступени [7, с. 84-87].

Другим методом формирования кадров является привлечение студентов высших учебных заведений и педагогических училищ на практику или работу в качестве воспитателей групп продленного дня. Это позволяет будущим педагогам оценить свои способности и понять, подходит ли им данная профессия. Они также имеют возможность получить полную информацию об учебном заведении и его требованиях. Такой подход эффективен и для администрации, которая имеет возможность принять решение о дальнейшей карьере молодого специалиста. Важно понимать, сами педагоги могут быстро уволиться, из-за того, что они осознают присутствие старших педагогов, которые благодаря своему опыту создают отличную конкуренцию. Также новых педагогов может оттолкнуть неготовность работать в неорганизованном классе, в большинстве случаев такой опыт несет плохие остаточные отзывы о работе и последующее увольнение [8, с. 128].

Подводя итог, отметим, что адаптация будущих первоклассников к коллективу имеет определяющую роль в обучении и приспособлении к школе. Они, получив первый позитивный опыт, имеют огромный стимул к дальнейшему обучению, в перспективе создавая дружественную атмосферу в классе и последующие взаимоотношения на продолжительности всего учебного пути.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Березин В.П. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Л., 1988. 270 с.
2. Агапова Е.Н. Сопровождение процесса адаптации и начального этапа профессиональной деятельности учителя // Вестник Герценовского университета. 2013. № 3. С. 36-46.
3. Масалимова А.Р. Корпоративная подготовка наставников. Казань: Изд-во «Печать-Сервис XXI век», 2013. 183 с.
4. Митина Л.М. Психология личностно-профессионального развития субъектов образования СПб. : Нестор-История, 2014. 376 с.
5. Битянова М.Р. Адаптация ребенка в школе: диагностика, коррекция, педагогическая поддержка: Сб. метод. мат. для админ., педагогов и шк. психол. Образоват. центр «Педагогический поиск», 1997. 112 с.
6. Волков Б.С. Готовим ребенка к школе. СПб.: Питер, 2014. 192 с.
7. Люленкова О.Ю. Факторы адаптации детей к школе // Современная психология: материалы I Междунар. науч. конф. Пермь: Меркурий, 2012. С. 84-87.

8. Цукерман Г.А., Поливанова К.Н. Введение в школьную жизнь: Программа адаптации детей к школьной жизни М.: Генезис, 2008. 128 с.

© Карцев Д.Е., 2024.